

SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE PROJEKT RADOV

W dniach 22-23 września 2022 r. w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt RADOV "RADIation harvesting of bioactive peptides from egg pROteins and their integration in adVanced functional products". W spotkaniu wzięło udział szesnastu uczestników z pięciu krajów reprezentujących instytucje i partnerów przemysłowych biorących udział w projekcie oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej dr Cristina Fernandes-Ramos. Celem spotkania było przedstawienie zakresu planowanych prac przez liderów pakietów oraz zadań i ustalenie harmonogramu zadań na najbliższy rok.

Spotkanie było podzielone na dwa dni:

- Sesje plenarne zorganizowane pierwszego dnia obejmowały prezentacje zadań przewidzianych do realizacji przez poszczególnych uczestników w kolejnych etapach projektu oraz procedury i działania związane z zarządzaniem projektem;
- Dzień drugi był poświęcony na prezentację zadań, które będą realizowane wraz z przemysłem. W tym dniu przedstawiciele firm biorących udział w projekcie zaprezentowali profil swojej działalności i oferowane produkty, które będą bazą do stworzenia w ramach projektu zaawansowanych materiałów zawierających bioaktywne peptydy. Dzień zakończyło pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego projektem.

Pierwszego dnia, który rozpoczął się od powitania i przedstawienia wszystkich uczestników projektu jego

koordynator dr inż. Dagmara Chmielewska-Śmietanko przybliżyła projekt RADOV, partnerów biorących w nim udział i etapy powstawania konsorcjum, które go realizuje. Główne filary, na których opiera się projekt to nowatorskość proponowanych rozwiązań, innowacyjność, multidyscyplinarność oraz zielona gospodarka dążąca do waloryzacji surowców odpadowych.

Następnie zostały przedstawione główne cele projektu:

- opracowanie procesu napromieniowania składników jajka kurzego-membrany jajka, białka oraz wybranych protein w celu otrzymania bioaktywnych peptydów lub ich mieszanin,
- opracowanie prototypów nowych produktów zawierających bioaktywne peptydy, takich jak opatrunek hydrożelowy oraz folia spożywcza do otrzymywania których również będzie wykorzystane promieniowanie jonizujące,
- utworzenie bazy danych zestawiających warunki napromieniowania wybranych protein i składników jajka kurzego z otrzymanymi w ten sposób proteinami i ich właściwościami, co może pomóc w przyszłości w bardziej efektywnym zastosowaniu promieniowania jonizującego do fragmentacji protein.

Dr Cristina Fernández-Ramos, która jest odpowiedzialna za realizację projektu z ramienia Komisji Europejskiej przedstawiła zarys programu Euratom, jego aspekty finansowe oraz wyniki ewaluacji wniosków złożonych w trakcie ostatniego konkursu.

Następnie liderzy pakietów i zadań przedstawili prace zaplanowane na poszczególnych etapach projektu, a pierwszy dzień spotkania zakończyła dyskusja dotycząca najbliższych działań, które są przewidziane do realizacji.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od przedstawienia roli firm w projekcie i współpracy z przemysłem, która jest bardzo ważna, by efektywnie i z sukcesem realizować cele przewidziane w projekcie. Po tym wprowadzeniu przedstawiciele firm biorących udział w projekcie przedstawili profil działalności partnerów przemysłowych.

Fot. 1. The RADOV project participants (Uczestnicy projektu RADOV). From the left (od lewej): Dorota Korniszewska, Piotr Kik, Mirosław Kik, Andrzej G. Chmielewski, Marta Walo, Mats Jonsson, Clelia Dispenza, Raffaella Manzotti, Cristina Fernández-Ramos, Eva Bussato, Sandra Cabo Verde, Rob Edgecock, Urszula Gryczka, Asa Emmer, Dagmara Chmielewska-Śmietanko, Maciej Skalski, Wojciech Migdał

Fot. 2. RADOV Kick-off Meeting (spotkanie rozpoczynające projekt RADOV)

wych i oferowane przez nich produkty. Spotkanie zakończyła wizyta uczestników na Stacji Sterylizacji.

RADOV Kick-off Meeting

RADOV held its kick-off meeting in the Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw, Poland on the 22-23 of September 2022. 16 participants from 5 countries representing all the institutions and companies participating in RADOV and all work packages (WPs) and tasks met to discuss the four year's work with the focus on the plans for the coming year. The six WPs including 19 tasks were presented and discussed and the Steering Committee (SC) meeting was held.

The kick-off-meeting (KoM), as the first consortium meeting of RADOV aims to meet face to face all of the partners, allowing to have deep discussions about the different activities to be implemented and understand the project background, objectives and expected results.

The meeting was structured as a 2-days event:

- Day 1 was a plenary session with an overview of the whole project structure, the consortium agreement

and coordination procedures and the introduction of different partners of the consortium.

- Day 2 was focussed on presentations of the companies involved in RADOV as Partners and Affiliated Entities. Moreover, financial issues and legal implications of RADOV project were also presented. Visit to the INCT Sterilization Plant was organized after plenary session. Steering Committee meeting closed the second day of the KoM.

After all participant introduction coordinator of the project Dr Dagmara Chmielewska-Śmietanko introduced RADOV starting from the history how the consortium was formed. Then consortium partners were presented. The presentation also outlined project pillars as novelty, multidisciplinary, innovation and green economy and gave information how project activities will contribute all these key areas. Then overall project objectives:

- development of the large-scale electron beam irradiation processes that use eggshell membranes, egg white, or selected isolated egg proteins to produce bioactive peptides and their mixtures,
- development of the prototypes of new products containing bioactive peptides: hydrogel wound dressings and active food packaging films, both obtained with the application of ionizing radiation,
- identification of egg-peptide structure-bioactivity relationships that can contribute to the development of peptides with well documented bioactivity produced by radiation-induced fragmentation of proteins were presented.

Dr Cristina Fernández-Ramos, European Commission (EC) project officer (PO) responsible for RADOV project outlined the Euratom research and training programme, its financial aspects and the results of the evaluation of the proposals submitted to the call.

Next works planned in different WPs and tasks were presented by their leaders. The first day of the

Fot. 3. Dr Cristina Fernández Ramos, European Commission project officer responsible for RADOV project outlined the Euratom research and training programme (dr Cristina Fernández Ramos odpowiedzialna z ramienia Komisji Europejskiej za realizację projektu przedstawia zarys programu Euratom)

Fot. 4. Prof. Andrzej G. Chmielewski is opening the KoM with welcome remarks (prof. Andrzej G. Chmielewski wita uczestników spotkania rozpoczynającego projekt RADOV)

Fot. 5. The visit of RADOV participants to the the INCT sterilization plant
(Wizyta uczestników projektu RADOV na Stacji Sterylizacji IChTJ)

KoM was closed with the discussion on further steps and actions in the RADOV project was held after all WP presentations.

The second day of the KoM was started from the short introduction to the collaboration with industry and role of industrial partners. Next, representatives

of the companies were invited to present the scope of the activity and products offered by each of them. The meeting was closed with the visit to the INCT sterilization plant.

Acknowledgement

**Funded by the
European Union**

This project has received funding from the European Union's Euratom Research and Training Programme (EURATOM) Horizon Europe under Grant Agreement No 101061694

Ten projekt jest finansowany z Programu Euratom Research and Training Programme (EURATOM) Horizon Europe Unii Europejskiej (nr umowy grantowej 101061694)

*Dagmara Chmielewska-Śmietanko,
Instytut Chemii Techniki Jądrowej,
Warszawa*